

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14194717>

GLOBAL AXBOROT MAKONDA KIBERXAVFSIZLIK MASALALARI

To‘xtayev Ulug‘bek Husniddin o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek Nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Geologiya va muhandislik geologiyasi fakulteti tyutori

ulugbektukhtayev12@gmail.com

Safarov Daler Shuhrat o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek Nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Geologiya va muhandislik geologiyasi fakulteti

“Geologiya” yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

safarovdaler865@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada global axborot makonida kiberxavfsizlik masalalari keng tahlil qilinadi. Shuningdek, maqola kiberhujumlar, ma’lumotlarni o‘g‘irlash, soxta xabarlar va axborot manipulyatsiyasi kabi tahdidlar jamiyatda muhim muammolari to‘g‘risida.

Kalit so‘zlar: Zararli dasturlar, kiberxavfsizlik, maxfiylik, virus, bot, kiber hujumlar.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of cybersecurity issues in the global information space. It also discusses significant societal problems related to threats such as cyberattacks, data theft, fake news, and information manipulation.

Key words: Malware, cybersecurity, privacy, virus, bot, cyber attacks.

Аннотация: Эта статья предоставляет комплексный анализ вопросов кибербезопасности в глобальном информационном пространстве. Также обсуждаются важные социальные проблемы, связанные с угрозами, такими как кибератаки, кража данных, фейковые новости и манипуляция информацией.

Ключевые слова: Вредоносные программы, кибербезопасность, конфиденциальность, вирусы, боты, кибератаки.

KIRISH

Bugungi kunda axborotlashgan jamiyat jadala sur'atlar bilan shakllanib, axborotlar dunyosida davlat chegaralari degan tushuncha yo'qolib bormoqda. Global kompyuter tarmog'i jahon davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy va madaniy hayotida alohida hamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda axborotlashtirish sohasidagi davlat siyosati axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishning zamonaviy jahon tamoyillarini hisobga olgan holda milliy axborot tizimini yaratishga qaratilgan[1].

Axborot oqimi tobora tezlashgan davrda har bir davlat uchun bunday tizimni yaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki bugun insoniyat Yer shari aholisi kayfiyatini, ruhiyatini, maqsad va intilishlarini, qolaversa, butun tafakkur tarzini o'zgartirishga qodir bo'lgan axborot texnologiyasi vujudga kelgan bir davrda yashamoqda. Buni bir tomondan hozirgi zamon sivilizatsiyasining o'ziga xos yutug'i deb atash mumkin. Bu xalqlar, mamlakatlar, davlatlar o'zaro munosabatlarini tobora yaqinlashtirishga, jahon ijtimoiy-siyosiy jarayonlarini boshqarishga, dunyoviy kayfiyat, dunyoviy ruhiyat va maslakning vujudga kelishiga xizmat qiladigan mo'jizakor hodisa.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Bugungi kunda axborot xavfsizligining dolzarb ahamiyat kasb etishi. Ilmiy texnika taraqqiyoti insoniyat va jamiyat moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun ulkan imkoniyatlar yaratdi. Yangi yuqori texnologiyalar jamiyat a'zolari turmushini istalgan mahsulot bilan ta'minlashga va xizmat sohasini jadal rivojlantirish uchun shart - sharoit yaratishga imkoniyat beradi. Axborot yaratish va tarqatish sohasida ham ilgari ko'z ko'rib quloq eshitmagan sur'at va ko'lamga erishildi. Kishilar o'rtasida xabar yetkazishni ta'minlashga qobil hisoblash texnikasi, axboriy aloqa tizimi, internet tizimi, shuningdek boshqa axborot texnologiyalari inson va jamiyat hayoti va faoliyatida axborotning ahamiyatini keskin oshirib yubordi. Biroq, biz jamiyatimiz sog'lommi yoki sog'lom emasligidan xabar beruvchi shunga o'xshash mezonlar ham, taqqoslangan "ijtimoiy indekatorlar"ga ham ega emasmiz. Bizda "turmush sifati"

mezonlari yo‘q. Bizda odamlar bir-birlariga tobora begona bo‘lib bormayotganmikanlar, ta’lim samarasi oshayotirmi, tasviriy san’at, musiqa va adabiyot gullab- yashnayapdimi, xushmuomalalik, saxovatpeshalik va yaxshilik rivoj topyaptimi—ana shulardan guvohlik berib turuvchi muntazam ko‘rsatkich yo‘q[2]. Bu tizimni ishlab chiqish jamiyat bilan OAV o‘rtasida o‘zaro munosabatlarni mustahkamlash lozim. Hozirgi kunda ijtimoiy-texnikaviy rivojlanish bilan ijtimoiy-siyosiy rivojlanish o‘rtasida mutanosiblik mavjud bo‘lgan jamiyatgina har tomonlama uyg‘un rivojlanishi mumkin. Shuning uchun har qanday jamiyat o‘zining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa axborotga bo‘lgan talab hamda ehtiyojini to‘liqroq qondirishga intiladi. Yuqorida aytib o‘tilganidek, bugunga kelib ilmiy-texnikaviy, ishlab chiqarish, ijtimoiy rivojlanishning o‘lchami mazkur sohalarda to‘plangan va almashinayotgan axborot, ularning almashinish sur‘ati va o‘zlashtirilish tezligi bilan belgilanadi. Kiber jinoyatchilar faqat kompyuter va Internet aloqasidan tashqari bir necha xarajatlarni talab qiladilar. Ular geografiya va masofa bilan chegaralanmagan. Internetning noma’lum xususiyati tufayli ularni aniqlash va javobgarlikka tortish qiyin. Axborot texnologiyalari tizimlariga qarshi hujumlar juda jozibadorligini hisobga olib, kiberhujumlarning soni o‘sib borishi kutilmoqda. Kiberxavfsizlik turli xil kiberhujumlar atrofidagi muammolarni tushunishga va har qanday raqamli va axborot texnologiyalarining maxfiyligini, yaxlitligini va mavjudligini saqlaydigan himoya strategiyasini ishlab chiqishga (ya’ni qarshi choralar) tegishli[3].

- **Maxfiylik** - bu ruxsatsiz shaxslar yoki tizimlarga ma’lumot oshkor qilinishining oldini olish uchun ishlatiladigan atama;

- **Butunlik** - bu ruxsatsiz tarzda har qanday o‘zgartirish yoki o‘chirishning oldini olish uchun ishlatiladigan atama;

- **Mavjudlik** - bu ma’lumotni yetkazib berish, saqlash va qayta ishlash uchun javobgar bo‘lgan tizimlar kerak bo‘lganda va ularga muhtoj bo‘lganlar foydalana olishlarini ta’minlash uchun ishlatiladigan atama.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Kiberxavfsizlik bo‘yicha ekspertlar zararli dastur kiberhujumda kiberxavfsizlikni buzish niyatida bo‘lgan zararli qurolni tanlashda asosiy vosita deb hisoblaydilar[4].

Zararli dastur - bu tizimga dushmanning foydasiga halaqit beradigan, odatda qonuniy egasining xabari bo'lmagan holda, tizimga yuklangan hujumlarning keng sinfini anglatadi. Zararli dasturlarning ba'zi namunaviy sinflari orasida **viruslar, qurtlar, troyan otlari, shpion dasturlari** va **bot dasturlari** mavjud[5]. Zararli dastur zararli dasturlarni tarqatishda, foydalanuvchini sohta kerakli fayllarni ochish uchun undash yoki foydalanuvchilarni zararli dasturlarni tarqatuvchi veb-saytlarga kirishga majbur qilish uchun tizimlarni turli usullar bilan tarqatadi. Aniq dasturiy ta'minot infeksiyasining aniq misollarida, zararli dastur o'zini yuqtirgan qurilmaga o'rnatilgan USB drayverga yuklashi va keyinchalik ushbu qurilma joylashtirilgan har qanday boshqa tizimiga joylashishi mumkin. Zararli dastur o'rnatilgan tizim va hisoblash qobiliyatini o'z ichiga olgan qurilmalar va uskunalardan tarqalishi mumkin. Muxtasar qilib aytganda, zararli dasturni tizimning istalgan nuqtasiga kiritish mumkin. Zararli dasturlarning qurbonlari oxirgi foydalanuvchilar tizimlari, serverlar, tarmoq qurilmalari (ya'ni, marshrutizatorlar, kalitlar va boshqalar) va nazorat nazorati va ma'lumotlarni yig'ish (**SCADA**) kabi jarayonlarni boshqarish tizimlaridan har qanday narsani qamrab olishi mumkin. Tez o'sib borayotgan zararli dasturlarning tarqalishi va murakkabligi bugungi kunda Internetda katta qiziqish uyg'otmoqda. An'anaga ko'ra, zararli dasturlarga qarshi hujumlar har bir jabhada mavjud dizayn va amalga oshirishning zaif tomonlaridan foydalangan holda, apparat uskunalari, dasturiy ta'minot qismlari yoki tarmoq darajasida bitta joyida amalga oshiriladi. Kiber hujumlarni aniqlashda bir qancha hayotiy misollarga to'xtalish mumkin. Bularga **ijtimoiy media, yashirin hisoblash, smartfonlar texnologiyasi va muhim infratuzilma kiradi**. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar va bloglar kabi axborot tarmoqlari bugungi kunda bizning turmush tarzimizning ajralmas qismidir, chunki ijtimoiy tarmoqlarda ko'p odamlar o'zlarining hayotiy voqealari haqida yozmoqdalar, yangiliklar almashmoqdalar, shuningdek do'stlar orttirmoqdalar. Bir vaqtning o'zida millionlab odamlarni bog'lash imkoniyatini anglagan holda, dushmanlar ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlardan foydalanib, jabrlanuvchining do'stlariga **spam** yuborish uchun transport vositasi sifatida foydalanishadi. Yashirin hisoblash paradigmasi

foydalanuvchiga faqat oldindan xarajatlarni to‘lamasdan yoki murakkab hisoblash infratuzilmasini boshqarish ko‘nikmalarini talab qilmasdan foydalanish uchun to‘laydigan kommunal dasturlar kabi kompyuter resurslaridan foydalanishga imkon beradi. Yashirin saqlash xizmatlarida to‘plangan ma’lumotlar soni bugungi kunda tajovuzkorlarni o‘ziga jalb qilmoqda[6]. **2015-yilga** kelib, smartfonlarning foydalanuvchisining **2 milliardga** o‘sishi bilan, so‘ngi paytlarda mobil zararli dasturlarning sezilarli darajada ko‘payishi kuzatilmoqda. Masalan, 2012 yil davomida Android uchun zararli dasturlarning noyob aniqlanishi dunyo miqyosida o‘tgan yilga nisbatan 17 marta oshdi. Terrorizm, axborot urushida foydalanishi mumkin bo‘lgan elektr tarmoqlari va sog‘liqni saqlash tizimlari kabi muhim infratuzilmaning kiber-tahdidlari haqida ham havotirlar kuchaymoqda.

XULOSA

Kiberhujumlarni bartaraf etish texnologik jihatdan olib qaraydigan bo‘lsak katta mablag‘ talab etadigan jarayondir. Buning uchun O‘zbekiston o‘zining Internet tarmog‘ini yaratishi zarur. Bu juda katta mablag‘ talab etsada nafaqat axborot hujumlarini bartaraf etishda balki kiber tahdidlarga qarshi kurashishning eng samarali yechimidir. Shuningdek, ta’lim tizimida axborot texnologiyalariga oid kurslar tashkil etish, turli xil targ‘ibot tashviqot ishlarini olib borish lozim. Chora-tadbirlarni amalga oshirish mexanizimiga ko‘ra bosqichma-bosqich tizimlashtirish lozim.

Global axborot makonida kiberxavfsizlik masalalari muhim ahamiyatga ega. Kiberhujumlar, ma’lumotlarni o‘g‘irlash, soxta xabarlar va axborot manipulyatsiyasi kabi tahdidlar nafaqat shaxsiy, balki iqtisodiy va ijtimoiy xavfsizlikka tahdid soladi. Ushbu muammolarni hal etish uchun axborot xavfsizligini ta’minlash, jamiyatni xabardor qilish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarurdir. Kiberxavfsizlikni yaxshilash orqali biz global axborot makonida xavfsiz va barqaror muhit yaratishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLA RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 2004.10m.
2. Тоффлер Е. Шок будущего. М.:”АСТ”, 2003.–495-496-бет.
3. S.E. Goodman, H.S. Lin (Eds.), Toward a Safer and More Secure Cyberspace, The Nat’l Academics Press (2007)
4. Australian Parliament the report of the inquiry into Cyber Crime http://www.aph.gov.au/house/committee/coms/cybercrime/report/full_report.pdf
5. DHS S&TRoadmap for cybersecurity researchJan. 2009 <http://www.cyber.st.dhs.gov/docs/DHS-Cybersecurity-Roadmap.pdf>
6. R.C. NewmanComputer Security: Protecting Digital Resources (first edition), Jones & Bartlett Publishers (February 20, 2009)